

Artigo

DOI: 10.5281/zenodo.16431320

EXTENSÃO POPULAR E FEMINISTA NA FORMAÇÃO DE PROMOTORAS LEGAIS POPULARES EM GOIÁS

Aline da Costa Luz¹

Resumo: Com base na experiência da implementação da formação de Promotoras Legais Populares (PLPs) em duas cidades de Goiás, por meio de ações de Extensão envolvendo três Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), proponho refletir sobre as contribuições da Extensão no fortalecimento dos movimentos sociais feministas. As PLPs, historicamente ligadas à Educação Popular, são um movimento de mulheres que, desde os anos 1990, têm formado multiplicadoras em todo o Brasil, combatendo a violência de gênero e defendendo políticas públicas para mulheres. Esse movimento constrói, em seus espaços de atuação, uma educação popular feminista. Em Goiás, a formação de PLPs tem sido impulsionada por ações de Extensão em parceria com IPES. A Extensão, com sua potência transformadora, deve estar alinhada aos objetivos da Política Nacional de Extensão Universitária, sendo um dos pilares essenciais das IPES. Inspirada em Paulo Freire (2016), bell hooks (2019), Amelinha Teles (2019) e Livia Fonseca (2015), pretendo apresentar um relato de experiência que explora as convergências e tensões que surgem nesse processo de formação de PLPs em duas cidades goianas, destacando o papel fundamental da Extensão na consolidação desses movimentos.

Palavras-chave: Extensão; Promotoras Legais Populares; Educação Popular Feminista.

POPULAR AND FEMINIST EXTENSION IN THE FORMATION OF POPULAR LEGAL PROMOTERS IN GOIÁS

Abstract: Based on the experience of implementing the formation of Popular Legal Promoters (PLPs) in two cities in Goiás, through Extension actions involving three Public Institutions of Higher Education (IPES), I propose to reflect on the contributions of Extension in strengthening feminist social movements. The PLPs, historically linked to Popular Education, are a women's movement which, since the 1990s, has trained multipliers throughout Brazil, fighting gender violence and defending public policies for women. This movement is building a feminist popular education in its areas of activity. In Goiás, the training of PLPs has been driven by Extension actions in partnership with IPES. Extension, with its transformative power, must be aligned with the objectives of the National University Extension Policy, and is one of the essential pillars of the IPES. Inspired by Paulo Freire (2016), bell hooks (2019), Amelinha Teles (2019) and Livia Fonseca (2015), I intend to present an experience report that explores the convergences and tensions that arise in this process of forming PLPs in two cities in Goiás, highlighting the fundamental role of Extension in consolidating these movements.

Keywords: Extension; Popular Legal Promoters; Popular Feminist Education.

¹Doutora em Educação (UnB). Professora EBT da área de História no IFG – Câmpus Jataí. E-mail: aline.luz@ifg.edu.br. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5105-5429>.

Introdução

Ao examinarmos as cartas dos Encontros Nacionais do Fórum de Pró-Reitores e Pró-Reitoras de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX), fica evidente o compromisso das universidades públicas com a promoção de práticas de extensão que dialoguem diretamente com as necessidades da comunidade, estabelecendo uma conexão forte com a educação popular e os movimentos sociais. Esses elementos são cruciais para pensarmos em instituições públicas que realmente sirvam aos interesses coletivos. Com base nisso, propõe-se aqui uma análise de uma demanda social urgente e sua relação com a Extensão: a educação para a igualdade de gênero e o enfrentamento da violência contra a mulher.

O movimento de Promotoras Legais Populares (PLPs) encontrou na Extensão promovida pelas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) de Goiás uma importante parceira para fortalecer e expandir suas ações no Brasil. Organizadas junto aos movimentos feministas desde o contexto da redemocratização, nos anos 1990, e historicamente alinhadas com os movimentos de Educação Popular, as PLPs formam um movimento social de mulheres que, ao longo das décadas, tem capacitado multiplicadoras em diversas regiões do país, ampliando sua atuação na luta contra a violência de gênero e na defesa de direitos para as mulheres.

Tive a oportunidade de vivenciar a implantação de dois cursos de formação de PLPs nas cidades de Águas Lindas de Goiás, em 2019, e em Jataí, em 2022. Os cursos realizados tinham como principal objetivo capacitar mulheres para reconhecer situações de violência, orientar as vítimas quanto aos seus direitos e proporcionar ferramentas para que essas mulheres, conhecendo seus direitos, pudessem atuar no controle social das políticas públicas voltadas para o público feminino. Participar da execução dessas duas formações gerou uma reflexão profunda sobre o tipo de projetos de extensão que as instituições públicas têm promovido, questionando seu caráter formativo e como essas iniciativas podem, de fato, contribuir para a transformação da realidade de violência contra as mulheres.

A experiência de colaborar na construção dos cursos de PLPs em Águas Lindas e Jataí a partir de projetos de extensão também levou à reflexão sobre os obstáculos burocráticos nas IPES que dificultam o diálogo efetivo com as demandas da comunidade. Nem sempre as comunidades envolvidas têm condições de acompanhar as exigências impostas pelas instituições, como o uso de recursos online, que ainda são pouco acessíveis em alguns contextos. Além das barreiras burocráticas, emergiu a necessidade de repensar como questões de gênero, raça e classe são tratadas na formulação dessas políticas de extensão, para garantir que realmente atendam às necessidades das comunidades e sejam sensíveis às suas realidades. Todas essas reflexões levaram ao desenvolvimento da pesquisa de doutorado, em realização na Universidade de Brasília.

No entanto, para este trabalho, me restrinjo a pensar como a realização dos cursos de PLPs no IFG-Câmpus Águas Lindas e na Universidade Federal de Jataí, em parceria com o IFG-Câmpus Jataí, promovem a construção de uma extensão popular e feminista, dialogando com as propostas do Fórum de Pró-Reitoras e Pró-Reitores das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (Forproex), tendo por base os documentos do Fórum e as propostas de Freire (2016), bell hooks (2019), Amelinha Teles (2019) e Livia Fonseca (2015).

Extensão como reflexão e ação no Brasil

A relação entre as Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) e a sociedade é intrinsecamente mediada pela Extensão. No Brasil, o artigo 207 da Constituição Federal de 1988 estabelece o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas universidades e instituições de ensino superior. No entanto, apesar desse respaldo legal, a Extensão nem sempre foi tratada como prioridade nas IPES. Como aponta Sandra de Deus (2020), durante muito tempo, ela foi uma atividade militante conduzida por professores, técnicos e estudantes nos finais de semana, geralmente com recursos escassos.

Diferentemente dos nossos vizinhos latino-americanos, as universidades no Brasil são uma realidade do século XX. O primeiro estatuto das universidades brasileiras data de 1931, contexto em que se estabelecia o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), que estabelece um caráter utilitário para as universidades brasileiras interessado em qualificar as elites profissionais, bem como um caráter assistencialista para a extensão (MELLO, 2019). As universidades brasileiras se estabelecem em um contexto autoritário e com políticas educacionais controladoras em que a extensão vai ter um papel impositivo dos valores nacionalistas e autoritários do governo varguista para aquelas pessoas que estivessem fora dos espaços universitários.

A fundação da UNE, em 1938, provoca a reflexão sobre a necessidade de se pensar uma outra forma de universidade, bem como de extensão. Em um contexto de instabilidade política e de propostas de grandes reformas estruturais durante o curto governo de João Goulart (1961-1964), ocorreu o Seminário Nacional da Reforma Universitária, em 1961 em Salvador. Nele, percebe-se a busca por uma ruptura com o modelo de universidade estabelecido nos anos 1930, uma preocupação com as questões sociais da realidade brasileira e o compromisso com a classe trabalhadora. Nesse sentido, Oscar Mello afirma sobre a extensão:

Essa proposta se apresenta preocupada e, ao mesmo tempo, como alternativa para aquele conceito de extensão anteriormente adotado, ao mesmo tempo em que rompe com o assistencialismo imperante a partir das propostas de transformação social e do câmbio nas estruturas universitárias. Afirmamos que há aqui um chamamento à mudança de atitudes e ao diálogo com a sociedade quando indica que essas ações não

podem ser paternalistas, pois, assim, estariam solidificando as mesmas estruturas estabelecidas. (MELLO, 2019, p. 104).

Percebemos então a preocupação em estabelecer diálogo com a sociedade e não uma imposição de saberes e técnicas, nem uma prática assistencialista. A universidade deve estar a serviço dos menos favorecidos e permitir que esses tomem consciência de seus direitos. Essa preocupação se mantém como bandeira do movimento estudantil, mesmo no contexto ditatorial estabelecido no Brasil a partir de 1964.

Essas elaborações e proposições feitas pelo movimento estudantil e manifesta na Declaração da Bahia, fruto do Seminário Nacional da Reforma Universitária de 1961, são compreendidas historicamente por esse contexto de transformações políticas importantes em âmbito internacional. A Educação Popular (EP) no Brasil se desenvolveu nesse contexto, e vai ser de grande influência para a forma em que se passa a pensar a Extensão no país, em diálogo com o que acontecia na América Latina.

Foram acontecimentos que formaram o caldo cultural de desenvolvimento da Educação Popular (TAVARES, 2017, PALUDO, 2005): Revolução Cubana (1959); Concílio Vaticano II da Igreja Católica (1959); a industrialização brasileira nos governos nacional-desenvolvimentistas (década de 1950); as Ligas Camponesas (1958); a longa discussão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (1961); a criação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste - Sudene (1959); Documentos de Medellín, frutos da Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano (1968); o desenvolvimento da Teologia da Libertação; Revolução Nicaraguense (1979); as discussões elaboradas pela Teoria do Desenvolvimento e a Teoria da Dependência e as repercussões das teorias marxistas na América Latina.

Toda essa efervescência política e cultural, em um contexto de Guerra Fria, colaboraram para o desenvolvimento de “uma pedagogia e teoria da ação social” (TAVARES, 2017), que vai se manifestar em uma necessidade de se repensar o caráter assistencialista da Extensão, compreendendo-a como um instrumento para a transformação social. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1961, a Extensão vai aparecer de forma secundária, no entanto, o movimento estudantil, dialogando com todo esse contexto, amplia essa compreensão. Afirma Nogueira:

Neste período, em que o texto legal se refere à extensão de forma secundária, ocorre um dos mais significativos movimentos que transformarão o entendimento que se tinha da extensão universitária e sua prática. Os estudantes brasileiros, em diversas universidades, realizam atividades extensionistas bem além da regulamentação oficial das instituições. São atividades, em geral, desvinculadas da instituição universitária, marcadas por forte cunho político ideológico, direcionadas à conscientização das camadas populares quanto aos seus direitos, denotando influências do pensamento freiriano. Dedicaram-se a campanhas de alfabetização de adultos, de saúde, de cultura popular, de

saneamento e assistência jurídica, cursos para mestres de obras e líderes sindicais, e projetos de assistência junto a comunidades mais carentes, como favelas e bairros operários. Defendem a proposta de expor a universidade a serviço dos órgãos governamentais, sobretudo, no interior dos Estados. (NOGUEIRA, 2019, p.148)

A UNE exerceu um papel importante na ampliação da compreensão de Extensão e como essa se articula com uma compreensão nova de universidade, expressa em seus seminários pela Reforma Universitária dos anos subsequentes (1962 em Curitiba e 1963 em Belo Horizonte). É perceptível o diálogo com o pensamento de Paulo Freire, também fruto desse contexto de agitação social e da necessidade de pensar uma pedagogia envolvida com a emancipação. O estabelecimento de um regime ditatorial no Brasil em 1964, levou à ilegalidade da UNE e a necessidade da fuga de Paulo Freire para o exílio, uma vez que sua teoria foi compreendida pelos militares como uma tentativa de bolchevizar o país.

Foi durante o exílio no Chile, em contato com agricultores no contexto da reforma agrária, que Paulo Freire realizou uma análise crítica sobre o que compreendemos por Extensão. Em seu livro “Extensão ou Comunicação?”, Freire (1983) elabora primeiramente uma reflexão sobre a semântica do termo, a palavra extensão remete à ideia de estender o conhecimento daquele que já sabe para o que não sabe, sendo então um conceito que nega a relação de diálogo entre educador-educando e educando-educador.

Neste trabalho, Paulo Freire (1983) propõe que uma educação como prática para a liberdade necessita do reconhecimento de que aquele que educa, também está sendo educado, e que o diálogo entre aqueles que reconhecem que pouco sabem e os que acham que nada sabem, pode transformar o entendimento de ambos promovendo o saber mais. É por isso que Freire propõe, no lugar da Extensão, Comunicação, que “implica numa reciprocidade que não pode ser rompida” (FREIRE, 1983, p.67). A comunicação acontece quando as pessoas compartilham criticamente a compreensão de determinado significado. Afirma Paulo Freire:

Por fim, nos parece claro o equívoco ao qual nos pode conduzir o conceito de extensão: o de estender um conhecimento técnico até os camponeses, em lugar de (pela comunicação eficiente) fazer do fato concreto ao qual se refira o conhecimento (expresso por signos linguísticos) objeto de compreensão mútua dos camponeses e dos agrônomos. (FREIRE, 1983, p. 70).

A tarefa de comunicar é uma tarefa que exige respeito às condições sócio-culturais daqueles com quem se quer estabelecer diálogo e um compromisso humanista de alcançar sua libertação. Freire defende que a tarefa de comunicação está inserida na praxis transformadora das estruturas que não permitem que mulheres e homens possam ser mais. Para tanto, é necessária a tomada de consciência coletiva e responsável. Afirma Freire:

Este esforço da tomada de consciência em superar-se a alcançar o nível da conscientização, que exige sempre a inserção crítica de alguém na

realidade que se lhe começa a desvelar, não pode ser, repetamos, de caráter individual, mas sim social. Basta que se saiba que a conscientização não se verifica em seres abstratos e no ar, mas nos homens concretos estruturas sociais, para que se compreenda que ela não pode permanecer em nível individual. (FREIRE, 1983, p. 77)

Essa compreensão defendida por Paulo Freire vai fazer parte das reivindicações por uma nova forma de se pensar a Extensão no Brasil e na América Latina. Apesar da defesa de Freire para que se abandone o termo “Extensão” sugerindo a utilização de “Comunicação”, houve uma preocupação em ressignificar as práticas de forma que se consolidasse o compromisso da aprendizagem mútua entre universidade e sociedade, bem como o compromisso coletivo com a construção de uma realidade menos opressora em que mulheres e homens deixassem de ser coisificados. Enfatiza Freire:

Esta é a razão pela qual, para nós, a “educação como prática da liberdade” não é a transferência ou a transmissão do saber nem da cultura; não é a extensão de conhecimentos técnicos; não é o ato de depositar informes ou fatos nos educandos; não é a “perpetuação dos valores de uma cultura dada”; não é o “esforço da adaptação do educando a seu meio”. Para nós, a “educação como prática da liberdade” é, sobretudo e antes de tudo, uma situação verdadeiramente gnosiológica. Aquela em que o ato cognoscente não termina no objeto cognoscível, visto que se comunica a outros sujeitos igualmente cognoscentes. (FREIRE, 1983, p. 78)

Mesmo no contexto das ditaduras latino-americanas a obra de Paulo Freire teve grande repercussão e influenciou os movimentos de Educação Popular na América Latina e no mundo. Apesar de legalmente, durante o contexto da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), a Extensão ser cada vez mais reduzida ao caráter assistencialista, os movimentos sociais, as associações de estudantes e professores e os fóruns de universidades latino-americanas vão empreender um esforço para estabelecer um caráter dialógico para a Extensão.

A primeira política pública de Extensão no Brasil, de acordo com Maria das Dores Nogueira (2019), foi o Plano de Trabalho de Extensão Universitária, que avança em relação às legislações anteriores. Para a autora, o documento reflete a influência das ideias de Paulo Freire e das práticas do movimento estudantil das décadas de 1950 e 1960. Evidencia-se um esforço por parte do Departamento de Assuntos Universitários em estabelecer que o desenvolvimento da extensão seja responsabilidade dos departamentos acadêmicos das universidades, equiparando-a em importância ao ensino e à pesquisa.

No final dos anos 1980, juntamente ao processo de restabelecimento das estruturas democráticas, fundou-se o Fórum de Pró-Reitoras e Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Sobre a fundação do FORPROEX, afirma Luciano Leonídio:

Diante desta problemática, dentre outros desafios, no ano de 1987 possuindo enquanto pauta a reflexão sobre o conceito, a institucionalização e o financiamento da extensão universitária, surge o

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (Forproex). O Fórum passa a desenvolver função primordial na definição de políticas de extensão para as instituições públicas de ensino superior. É uma entidade voltada para a construção, articulação e definição de políticas acadêmicas no âmbito da Extensão Universitária. Transformação social, exercício da cidadania e fortalecimento da democracia representam suas bases principais. São membros do Fórum os Pró-reitores de Extensão e titulares de órgãos relativos a tal função das IES públicas brasileiras, com direito a voz e voto. (LEONÍDIO, 2017, p.18)

A criação do Fórum é seguida pelo reconhecimento constitucional da Extensão, em 1988, manifestando uma vitória dos movimentos sociais pela educação e de educação popular. O posicionamento do FORPROEX se torna crucial para a compreensão da Extensão no Brasil. Em seu documento Política Nacional de Extensão Universitária (2012), a perspectiva dialógica da comunicação defendida por Freire está presente, compreendendo a interação dialógica como uma diretriz fundamental da Extensão, que busca superar a dicotomia entre conhecimentos acadêmicos e populares. A defesa pela interação dialógica se propõe a construir junto com a sociedade “um conhecimento que contribua para a superação da desigualdade e da exclusão social e para a construção de uma sociedade mais justa, ética e democrática” (FORPROEX, 2012, p. 30).

Esse posicionamento não significou o completo abandono das práticas extensionistas assistencialistas e que reproduzem a compreensão de que as IPES produzem o conhecimento e vão “estendê-lo” para a sociedade. Mesmo nos documentos elaborados pelo FORPROEX, percebemos contradições com os princípios de uma extensão que realize a comunicação proposta por Paulo Freire.

Nos últimos anos, houve um esforço crescente para transformar essa realidade, impulsionado pelo Forproex. Desde sua criação em 1987, o Fórum tem buscado fortalecer a identidade da Extensão no Brasil. Em sua Política Nacional de Extensão Universitária, o Fórum apresenta a Extensão como uma oportunidade de construir uma práxis entre o conhecimento acadêmico e a sociedade. A partir da leitura de Paulo Freire (2016), especialmente em *Pedagogia do Oprimido*, podemos compreender essa práxis como a união entre reflexão e ação transformadora. A Extensão, ao promover o diálogo entre a academia e a sociedade, permite não só a troca de saberes, mas também a transformação das realidades vivenciadas por ambos os lados. “A práxis, porém, é a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da condição opressor-oprimidos.” (FREIRE, 2016, p. 52). Nesse processo, saberes acadêmicos e populares se encontram de forma horizontal, gerando mudanças a partir de uma ação conjunta que reflete e transforma a realidade social.

Formação de Promotoras Legais Populares em Goiás: práxis emancipatórias na extensão

A trajetória das Promotoras Legais Populares (PLPs) está profundamente ligada à história do feminismo na América Latina, particularmente à iniciativa de legal literacy – uma proposta voltada à democratização do acesso à compreensão das leis e, por consequência, sua aplicação para grupos historicamente marginalizados no sistema jurídico. Essa abordagem foi acolhida pelo movimento feminista latino-americano e promovida pelo Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres (CLADEM). Em países como Argentina, Peru, Equador, Costa Rica e México, a capacitação legal para mulheres foi implantada como uma estratégia crítica ao Direito tradicional, buscando garantir que as mulheres pudessem se apropriar do conhecimento jurídico para reivindicar seus direitos e enfrentar as desigualdades estruturais. O surgimento das PLPs, no Brasil, está ligado ao movimento de garantias dos direitos das mulheres, em um contexto de redemocratização após as Ditaduras Militares que assolaram o continente. No entanto, os avanços nos direitos das mulheres, alcançados na Constituição de 1988, não significaram a realização plena dos mesmos.

Nesse contexto de redemocratização, em Porto Alegre e São Paulo, foram instauradas as primeiras turmas de PLPs. Em 2024, o projeto completou 30 anos e já se encontra em todas as regiões do país, com suas peculiaridades para atender as demandas locais. Ao ser questionada sobre o motivo do sucesso do projeto, Amelinha Teles (2019, p. 235-236), afirma:

Trata-se de um projeto feminista em Educação Popular de direitos sob uma perspectiva de raça, classe e gênero e essa é a principal razão de seu sucesso. Os feminismos nascem da rebeldia contra a situação histórica de opressão das mulheres e na busca de novas construções coletivas no plano relacional, social e pessoal, em ações e intervenções de enfrentamento das desigualdades entre mulheres e homens, sob a elaboração constante de uma perspectiva transformadora. Cria condições que tornam as mulheres capazes de romper os entraves que colocam as mulheres em silêncio e invisíveis, em um patamar de inferioridade, de submissão, e subalternidade, de dependência emocional e social. A discriminação milenar é tratada como natural e como se fizesse parte de um aspecto biológico das mulheres. São os feminismos que contrapõem essa condição e rompem com o determinismo biológico; denunciam a discriminação histórica contra as mulheres; mostram como isso é resultado do sistema patriarcal, como o patriarcado tem investido na exploração das diferenças sexuais, raciais, auferindo lucros e vantagens, o que causa injustiça, desigualdades políticas, econômicas e outras violações de direitos humanos [...] Lutaram e lutam pelo direito à educação, ao trabalho remunerado com direitos trabalhistas e com igualdade salarial com os homens, pelo direito ao corpo, direito de decidir e ter opinião própria, direito de expressão e de escolha, pelo fim da violência de gênero e racial, pelo direito à vida, ao aborto seguro e por uma vida sem violência.

Essa fala de Amelinha é sempre tocante por ser fruto de uma vida de luta e resistência às opressões instituídas. Percebe-se que para ela o movimento das PLPs

se confunde com os movimentos feministas. Porém, com um engajamento na superação das opressões de raça, classe e gênero, longe da perspectiva liberal. Defendemos, aqui, que é fundamental refletirmos a respeito desses marcadores para se pensarmos os movimentos de mulheres.

É imprescindível que essa discussão esteja dentro dos distintos movimentos de mulheres para que não se reproduzam neles as hierarquias sociais vigentes e não tenhamos mulheres brancas ensinando às mulheres negras sobre a opressão vivida pelas mulheres negras. Também é importante para que pensemos em um movimento engajado com uma luta anticapitalista, isto é, que não seja cooptado pelas grandes corporações do capital que se apropriam diariamente dos discursos das classes oprimidas, vendendo uma falsa ideia de empoderamento para garantir o lucro e, conseqüentemente, alimentar os mecanismos de opressão. Esses pressupostos também dialogam com a construção de uma extensão que se proponha emancipatória e transformadora da realidade.

A vivência na implantação dos cursos PLPs em Águas Lindas e Jataí mostrou que a Educação Popular Feminista é fundamental para a realização deles. Essa abordagem permite que os projetos sejam estruturados a partir do diálogo com as mulheres das comunidades onde são implantados, promovendo uma práxis revolucionária. O princípio de que o saber é compartilhado entre as mulheres, independentemente de sua formação acadêmica, considerando suas trajetórias de vida, reforça a necessidade de um feminismo que dialogue de forma concreta com a realidade dessas mulheres.

As experiências de extensão que possibilitam a formação de Promotoras Legais Populares em Goiás podem ser entendidas como uma educação voltada à prática da liberdade. Ao longo das oficinas, as mulheres se tornam multiplicadoras dos conhecimentos que adquirem, aplicando na prática o que bell hooks (2019) propõe: um feminismo aprendido no cotidiano, na vizinhança, e entre mulheres que estão distantes das universidades. Os cursos são organizados por meio de oficinas que incentivam a socialização de saberes, valorizando não apenas os conhecimentos acadêmicos ou jurídicos, mas também aqueles oriundos das experiências populares.

As coletivas de cada cidade ajustam as temáticas das oficinas conforme as demandas locais, respeitando os princípios da Educação Popular Feminista, que se concentra nas questões de gênero, raça/etnia e classe social, permitindo que as mulheres, com suas múltiplas identidades políticas, conheçam, se apropriem e reivindiquem seus direitos. Em Águas Lindas, na implantação no ano de 2019, realizamos encontros mensais em que foram discutidos os temas: Educação Popular; Papéis de Gênero e Feminismos; Racismo; Violência Doméstica; Violência contra a mulher; Saúde Mental e Gênero; Passo a passo da Lei Maria da Penha e Sexualidade Feminina. À medida em que o curso foi se consolidando, as oficinas passaram a ser quinzenais e os temas foram ampliados, sempre tendo a

preocupação de realizar uma abordagem que considere gênero, raça e classe em uma perspectiva interseccional e emancipadora em todos os encontros.

Já na implantação do curso em Jataí em 2022, a realização dos encontros aconteceu quinzenalmente tendo como temas: Educação Popular; Gênero, papéis de gênero e feminismos; Racismo e gênero no Brasil; Racismo, trabalho e trabalho reprodutivo; Orientação sexual e identidades de gênero; Enfrentamento à violência contra as mulheres; Política, participação política, democracia e autoritarismo, movimentos sociais e partidos políticos; Saúde física e mental das mulheres; Direitos Sexuais e Reprodutivos (trabalho doméstico e reprodutivo, aborto, contracepção); Violência Obstétrica e Justiça Reprodutiva; Trabalho doméstico, direitos trabalhistas, diferença salarial, assédios. Também houve a preocupação em tratar as temáticas considerando os atravessamentos de raça e classe em todas as temáticas.

Esses projetos viabilizam a Extensão Popular, assumindo a responsabilidade das IPES em democratizar o conhecimento e transformar as formas tradicionais de produção e disseminação de saberes. Ao acolher a formação de PLPs em suas estruturas, as instituições em Goiás e em outras regiões do Brasil estão construindo uma Extensão Popular Feminista, comprometida com a emancipação das mulheres e a construção de uma sociedade mais democrática e justa.

Desde 2019, as PLPs formaram cerca de duzentas multiplicadoras em Goiás, se considerarmos as formadas em Goiânia (também via extensão com a Universidade Federal de Goiás) e há um movimento para expandir essa formação a outras localidades, em parceria com a Universidade Estadual de Goiás e o Instituto Federal Goiano. Espera-se que esta pesquisa incentive novas turmas a se organizarem em um estado que apresenta índices alarmantes de violência contra as mulheres.

Considerações Finais

As Promotoras Legais Populares (PLPs), enquanto movimento social de mulheres alicerçado na Educação Popular, encontraram na Extensão universitária realizada pelas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) uma importante aliada para expandir e fortalecer suas iniciativas pelo Brasil. Os diversos projetos de formação de PLPs são exemplos de sucesso na interseção entre feminismo e Educação Popular, partindo do entendimento de que ambos têm como objetivo questionar aquilo que se naturalizou como "correto" e desconstruir estruturas de opressão. Com base nesses princípios, compreendo ser importante que as IPES estejam em diálogo contínuo com movimentos como o das PLPs, sendo a extensão o principal meio de fomentar essa troca mútua de saberes. Em Goiás, as formações de PLPs em Águas Lindas de Goiás e Jataí são viabilizadas por ações extensionistas

do Instituto Federal de Goiás e da Universidade Federal de Jataí, com o curso de Águas Lindas realizado em parceria também com a Universidade de Brasília.

A extensão é um suporte importante para a formação de PLP no Brasil, no entanto, carece de fomento; reconhecimento e estrutura. Os projetos de extensão que viabilizam a formação de PLP em Goiás, permitem que as IPES (IFG, UFJ, UnB) cumpram seu papel social, realizando a extensão que temos como horizonte, em que as comunidades externa e acadêmica aprendam juntas e construam conhecimentos transformadores da realidade. Constrói-se, assim, uma práxis emancipatória voltada para a superação das opressões, tendo como horizonte uma sociedade em que todas as pessoas consigam ser plenamente livres.

Referências Bibliográficas

- DEUS, Sandra de. Extensão Universitária: trajetórias e desafios. Santa Maria, RS: Ed. PRE-UFSM, 2020.
- FONSECA, Livia Gimenes Dias da. A luta pela liberdade em casa e na rua: a construção do Direito das mulheres a partir do projeto Promotoras Legais Populares do Distrito Federal. 2012. 171f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós Graduação em Direito, Universidade de Brasília, Brasília,DF, 2012.
- FONSECA, Livia Gimenes Dias da. Pesquisando as Promotoras Legais Populares do Distrito Federal – um relato. In: SOUZA JÚNIOR, José Geraldo; FONSECA, Livia Gimenes Dias da.; BAQUEIRO, Paula de Andrade (org.) Promotoras Legais Populares Movimentando Mulheres pelo Brasil: análises de experiências. Brasília: Universidade de Brasília, 2019. p. 41- 60.
- FORPROEX. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus, 2012.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.
- FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
- HOOKS, bell. Teoria feminista: da margem ao centro. Tradução: Rainer Patriota. São Paulo: Perspectiva, 2019.
- LEONÍDIO, Luciano Flávio S. História do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras - FORPROEX (1987-2012). 2017. 187 f. Tese (Doutorado em Educação) Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017.
- MELLO, Oscar D. M. Reflexão sobre as influências do contexto histórico, político e social nos indicadores de avaliação em extensão. IN: RIOS, David. CAPUTO, Maria (orgs). Extensão universitária na América Latina. Conceitos, experiências e perspectivas. Salvador: EDUFBA, 2019.
- NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel. A participação da Extensão Universitária no processo de descolonização do pensamento e valorização dos saberes na América Latina. 2019. 305 f. Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.
- PALUDO, Conceição. Educação Popular – Dialogando com redes latino-americanas (2003-2005). In: UNESCO. Educação Popular na América Latina: desafios e perspectivas. Brasília: UNESCO, MEC, CEAAL, 2005. p. 47-65.
- TAVARES, Maria Tereza Goudard. Educação Popular e a contemporaneidade do pensamento de Paulo Freire na educação brasileira. In: MACHADO, Rita de Cássia Fraga; CASTRO, Amanda Motta. Educação Popular em debate. Jundiaí, SP: Paco, 2017. p. 95-114.
- TELES, Maria Amélia A. Quase duas décadas de Promotoras Legais Populares no Brasil! In: SOUSA JUNIOR, José G. APOSTOLOVA, Bistra S. FONSECA, Livia G.D. O Direito Achado na Rua:

introdução crítica ao direito das mulheres. 2.ed. Brasília,DF: Fundação Universidade de Brasília, 2015 p. 47-52.

TELES, Maria Amélia A. 25 anos de Promotoras Legais Populares: a expansão transversal de ativismo feminista. In: SOUZA JÚNIOR, José Geraldo; FONSECA, Livia Gimenes Dias da; BAQUEIRO, Paula de Andrade (org.) Promotoras Legais Populares Movimentando Mulheres pelo Brasil: análises de experiências. Brasília: Universidade de Brasília, 2019. p. 233-249

Como citar esse trabalho:

LUZ, Aline da Costa. Extensão popular e feminista na formação de promotoras legais populares em Goiás. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO, câmpus Cidade Universitária, out. 2024. p. 117-128. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16431320>.